

OILAVIY MUNOSABATLARGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOIY-PSIXOLOGIK OMILLAR

Xidoyatova Layli Taxtasinovna
O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar Universiteti

Annotatsiya. Inson psixologiyasini tushunish, tahlil qilish va rivojlantirishga jiddiy e'tibor berish masalasi hamma zamonlarda va hamma davlatlarda hamijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning yetakchi vazifalaridan biri bo'lib kelgan. Jahon mamlakatlari amaliyotida psixologik xizmatni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari mazmuni, tarkibiy kislmlari to'g'risida muhokama kilinayotganda, uning tuzilishi ijtimoiy turmushning barcha jabhalariga oid faoliyat turlariga taalluqli tomonlarini qamrab olinishi nazarda tutilgan Jahondagi sivilizatsiyalashgan mamlakatlarning har bir oilasida kompakt tarzda psixologik xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yilgan. O'zbekistonda psixologik xizmatni yo'lga qo'yish maqsadida hozirgi davrda aksariyat universitetlarda psixolog mutaxassislar tayyorlanmokda. Psixolog mutaxassislarning faoliyat doirasi shunchalik kengki, uning tarkiblari oddiy shaxslararo munosabatdan boshlanib davlat ahamiyatiga bog'lik muammolar hal qilinishida bevosita ishtirok etadi.

Kalit so'zlar: psixologik xizmat, psixolog mutaxassis, inson psixologiyasi, kelinlik va onalik vazifalari, bolalar tarbiyasi, rivojlantirish, madaniy ijtimoiy omil, ruhiy jihatdan ta'sir doira, sivilizatsiya

Annotation. The issue of paying serious attention to understanding, analyzing and developing human psychology has always been one of the leading tasks of socio-economic development in all times and in all countries. In the practice of countries of the world, when discussing the specific features of the organization of psychological service, its content and components, it is assumed that its structure should cover aspects related to activities related to all aspects of social life. In every family of civilized countries of the world, a compact psychological service has been established. In order to establish psychological service in Uzbekistan, psychologists are currently being trained in most universities. The scope of activities of psychologists is so wide that their content ranges from simple interpersonal relationships to direct participation in solving problems of state importance.

Keywords: psychological service, psychologist, human psychology, duties of wifehood and motherhood, child rearing, development, cultural and social factor, sphere of psychological influence, civilization

Аннотация. Вопрос уделения серьезного внимания пониманию, анализу и развитию психологии человека был и остается одной из ведущих задач социально-экономического развития во все времена и во всех странах. В практике стран мира при обсуждении особенностей, содержания и компонентов организации психологической службы предполагается, что ее структура охватывает аспекты, связанные с деятельностью, касающейся всех сторон общественной жизни. В каждой семье цивилизованных стран мира психологические услуги предоставляются в компактном формате. В целях

создания психологических служб в Узбекистане в настоящее время большинство вузов готовят психологов. Сфера деятельности психологов настолько широка, что их представители принимают непосредственное участие в решении проблем государственного значения, начиная от простых межличностных отношений.

Ключевые слова: психологическая служба, психолог, психология человека, обязанности жены и материнства, воспитание ребенка, развитие, культурный и социальный фактор, сфера психологического воздействия, цивилизация

Insoniyatning hozirgi taraqqiyot bosqichida odamlarning hayot kechirishi, turmush tarzi, o'qishi va mehnat faoliyatida qanchalik afzalliklar yuzaga kelgan bo'lmasin, shu barobarida turli-tuman muammolar ham shakllanayotganligini tan olish zarur. Mazkur muammolarning aksariyati insonlar hayoti va faoliyatiga daxldor bo'lganligi uchun psixologik muammolar hisoblanadi. Shu bois, har bir muammoni yechishda psixologik bilimlarga tayanish, psixolog mutaxassislar maslahatiga amal qilish yaxshi samara berayotganligi insonlar hayoti va jamiyat taraqqiyotida ko'p bora o'z isbotini topgan. Jamiyatda oilaning barqarorlashuv muammolariga bog'liq bo'lgan ijtimoiy-psixologik masalalarni hal qiluvchi, uning mustahkamlashuvi jarayonida shaxsga yordam beruvchi mutaxassis sifatida ijtimoiy psixologiyaning tarmog'i hisoblangan oila psixologiyasi ta'limiga bo'lgan talab paydo bo'lishi bugungi tarbiyaga ham ta'sir etadi. Zotan ta'lim bilan qamrab olinmagan aholi qatlamiga ijtimoiy-psixologik jihatdan ta'lim berishning samarali usullari tizimini yaratish va oila mustahkamligini ta'minlashga qaratilgan ijtimoiy-psixologik omillarning psixologik asoslarini o'rganish jarayoni, oila barqarorligini ta'minlashning ijtimoiy-psixologik omillarining amaliy asoslari, oila barqarorligini ta'minlashga yo'naltirilgan psixologik maslahatlar ishlab chiqish bevosita bolalar tarbiyasi da qaynona kelin o'rtasidagi nizolarning ijtimoiy psixologik omillariga borib taqaladi.

Mustaqillik yillarida aholi sonining muttasil o'sib borishi hisobiga yosh oilalar soni ham oshdi. Shuning uchun bugungi kunimiz va ertangi istiqbolimiz uchun eng muhim va dolzarb masala - oilaga e'tiborni kuchaytirish, uni ijtimoiy-psixologik himoyalash va qo'llab-quvvatlash lozim. Demak, oila instituti jamiyat hayotiy

faoliyatida ulkan ahamiyatga ega ekan, ijtimoiy psixologiya, amaliy psixologiya, oila psixologiyasi doirasida uning rivojlanish qonunlarini, barqarorligi va mustahkamligi omillarini aniqlash, aniqlangan ijtimoiy-psixologik xususiyatlari bo'yicha ilmiy xulosalar ishlab chiqish, oilaning har bir a'zosi uchun psixologik xizmatdan foydalanish imkonini yaratish muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. Shu bois oila va nikohning mustahkamligini saqlash, buning uchun psixologik bilimlarga ega bo'lish bugungi kunning eng dolzarb vazifasidir.

Oilaga yangi tushgan kelinlarning ko'pchiligi yuzaga keladigan ba'zi qiyinchiliklarni osonlik bilan engib, kelinlik vazifalarini ko'ngildagiday eplab ketadilar, qaynonalarini ro'zg'or tashvishlaridan xalos qiladilar, tezda ularning mehriга sazovor bo'ladilar. Qaynonalar ham bunday kelinni «qizim» deb bag'rilariga oladilar, bilmaganini o'rgatadilar, qiynalganida yordam beradilar, hayotiy yo'l-yo'riq ko'rsatadilar[1]. Ularga uy-ro'zg'or ishlarida va bolalar tarbiyasida yaqin ko'makdoshga aylanadilar. Biroq hayotda qaynona-kelin orasida turli to'qnashuvlar ham sodir bo'lib turadi. Gap qaynona-kelin o'rtasida borar ekan, shuni aytib o'tishimiz lozimki, bu masala azal-azaldan odamlarning, insoniyat atoqli namoyandalarining diqqat-e'tiborida bo'lib kelgan muammolardan biridir.

XIX asrning ikkinchi yarmida yashab ijod etgan sharq mutafakkirlaridan biri Axmad Donish o'zining «Navodir ul- vaqoe» (Nodir voqealar) nomli kitobida qaynona kelin nizolari haqida yozar ekan shunday deydi: «Qaynona-kelin nizolari bundan oldingi oilalarda ham bo'lgan, hozir ham bor va bundan keyin ham bo'ladi. Ular doimo urishaveradilar. Ular nima uchun urishadilar? Chunki ular nima uchun urishishayotganliklarini o'zlari ham bilishmaydi. Shuning uchun urishadilar»[3]. Demak, bu o'rinda qaynona-kelin nizolari, sabablarini aniqlash, ularni bartaraf etish alohida ahamiyatga molik masala ekanligi ko'rinib turibdi. Bunday kelishmovchiliklarni keltirib chiqaruvchi sabablardan ayrimlarini ko'rib chiqamiz.

1. Ba'zi qizlarda nikohgacha oilaviy hayotga, qaynonaga, qaynona-kelin munosabatlariga nisbatan salbiy tasavvur shakllangan bo'ladi. Ayniqsa, yoshlar qaynonani oldindan faqat salbiy shaxs sifatida tasavvur qiladilar. Keyin esa oila kurib, tasavvuridagi emas, balki hayotdagi qaynona bilan yashay boshlaydilar.

Oqibatda ular o'z tasavvuridagi qaynonaga xos bo'lgan kamchilik va illatlarni hayotdagi qaynonadan axtara boshlaydilar. Borini-ku, topishlari aniq, yo'q kamchiliklarni ham izlashga tushadilar. Chunki tasavvurlari ularni aldaganini tan olishni istamaydilar.

Hayotda kamchiliksiz odam bo'lgan emas, bo'lmaydi ham. Ideal qaynona, ideal kelin ham bo'lishi mumkin emas. Kelinlar o'zlari tushgan yangi oila a'zolariga ilk taassurot asosida baho berishga oshiqmasliklari lozim. Aks holda, pashshadan fil yasash ham hech gap emas. Kelinlar og'ir-bosiq, sabr-toqatli bo'lishlari, iloji boricha o'zlari tushgan xonadon a'zolarining yaxshi tomonlarini qo'rishga intilishlari, eri shu xonadon a'zosi ekanligini unutmashliklari zarur. Ana shunda bu oila tinch-totuv bo'ladi. Zotan, kelin bu xonadonga besh kunlik mehmon emas, balki bir umrlik a'zo bo'lib kelganligini esdan chiqarmasligi kerak.

2. Qaynona-kelinning dunyoqarashlari va uy-ro'zg'or tutishlari orasida kelishmovchilik paydo bo'ladi va keskinlashadi. Ikki avlodning dunyoqarashi, hayotiy tamoyillari o'rtasida tafovut bo'lish tabiiy hol. Ammo aksariyat hollarda qaynona-kelinlar ko'p jihatdan bir-birining aksi bo'ladilar. Ayrim paytlarda esa qaynona-kelin andishani yig'ishtirib qo'yib, har birlari o'z gaplarini o'tkazishga harakat qiladilar. Bunday kelishmovchiliklarning oldini olish uchun kattalar yoshlarning kiyinishi, soch turmaklashi, yoqtirgan kuy va qo'shiqlarini tinglashi va shu kabi boshqa masalalarda ularni o'z holiga qo'yishlari lozim. Yoshlar ham o'z navbatida iloji boricha ota-onalarini tushunishga intilishlari, ularning g'ashiga tegadigan noo'rin qiliq va odatlardan tiyilishlari kerak.

3. Ba'zi kelinlar kelinlik va onalik vazifalarini bajarishga tayyor bo'lmaydilar. Shunday kelinlar bo'ladiki, ular na ovqatqilish, na kiryuvish, na kattalar bilan muomala qilishni biladilar.

Kelin kelinligining birinchi kunidanoq hamma narsani kerakligicha bilishi va kata tajribaga egabo'lgan qaynonasi darajasida turishi juda qiyin. U yoshi ulug'lar darajasida bilmasa ham mayli-ya, lekin bilishni istamasa qiyin. Shuning uchun nikohgacha onalar qizlariga osh-ovqat pishirishni, uy-joyni saranjom-sarishta tutishni, did bilan mehmon kutishni, tejamkorlikni, oila byudjetini iqtisod qilishni,

uy anjomlari, jihozlarini asrab avaylab foydalanishni va shu kabi uy-ro'zg'or ishlarini o'rgatishga alohida e'tibor berishlari zarur. Chunki el orasida «qiz birovning xasmi, boshqa oilaga tushishi bor», degan hikmat bor. Shuni doimo esdatutib, qizlarni ro'zg'or tutishga puxta tayyorlash kerak.

Qaynonalar ham kelinlardan har-xil kamchilik va qusur axtarmasdan, uni o'z farzandiday ko'rib, bilmaganini sabr-toqat bilan o'rgatib borishi lozim. Kamchiliklarini yuziga solavermasdan, yaxshi tomonlarini eslab turishlari kerak. Yaxshi so'z ham, yomon so'z ham bir og'izdan chiqadi. Qaynonalar kelinlarida hosil qilingan ko'nikma va malakalarning o'g'li uchun va kelajakda nabiralari uchun xizmat qilishini esda tutishlari zarur.

Ayrim hollarda qaynona-kelin bolalar tarbiyasi masalasida kelishaolmay qoladilar. Ba'zi oilalarda bolalar yo bobo-buvilar yoki ota-onalar tomonidan me'yoridan ortiqcha erkalatib yuboriladi. Natijada ota-onalar bilan bobo-buvilar o'rtasida «bolaga kim tarbiya berishi kerak?», degan masalada kelishmovchilik kelib chiqadi. Aslida ular ham, bular ham bolalarning kelajakda yaxshi kishilar bo'lib etishishini istaydilar, tanlagan yo'llari esa turlicha, biroq, ular bir bitimga kelib olishmasa, bola tarbiyasining holiga voy bo'ladi. Buning uchun ular boladan xoli joyda bir murosaga, yakdil qarorga kelib olishlari lozim. Anashunda bobo-buvilar ham, otaonalar ham ahillik bilan bola tarbiyasi borasida o'zaro mos chora-tadbirlarni belgilab olishlari lozim. Bunda bola qanday muhit va shart-sharoitda, davrda o'sayotganini, mijozi turini hisobga olish zarur. Ba'zan katta xonadonda ovsinlar, qaynona iltifotini qozonish yo'lida, uni bir-birlaridan rashk qilishlari asosida kelishmovchiliklar kelib chiqadi. Oilada ikki va undan ortiq, kelin bo'lsa, qaynona ularning hammasiga bir xilda qaray olmasligi tabiiy holdir. Kelinlardan birontasi qaynonaning didiga yaqinpoq, ba'zisi uzoqroq bo'ladi. Ayollar o'ta ruhiy sezgirliklari tufayli buni tezda ilg'aydilar. Natijada «o'gay» kelin bilan qaynona o'rtasida kelishmovchilik boshlanadi. Bunday holning oldini olish va ovsinlar orasiga sovuqchilik tushirmaslik uchun qaynonalar o'z kelinlariga mumkinqadar bir xilda munosabatda bo'lishi (ammo bu erda har bir kelinning muomalasi, munosabatini, qaynonaga bo'lgan mehrini hisobga olish inkor etilmaydi), rashk

qilishlariga imkon yaratib qo'yishdan ehtiyot bo'lishlari kerak. Bu o'rinda shaxsan kelinlardan ham aql-idrok, mulohazalilik va sabr-toqat talab qilinadi. Ba'zi paytlarda qaynona kelinning yosh xususiyatlarini, qiziqishini, orzu-havaslarini, ishlashi yoki o'qishini hisobga olmaydi.

Qaynonalar orasida umr bo'yi uybekasi bo'lganlari ham bor. Ular ishlash bilan uy-ro'zg'or ishlarini baravar olib borishni o'z boshidan o'tkazmaganlar. Ana shunday qaynonalar yoshligida o'zlarini risoladagiday kelin bo'lganman, deb biladilar. Qaynота-qaynonalarini qanday izzat qilganliklarini «ularning soyalariga ko'rpacha solganlarini» (rostmi-yolg'onmi, baribir) tez-tez eslashni yaxshi ko'radilar va kelinlarining ham «o'zlariday» bo'lishini istaydilar. Ba'zan esa buni ochiqdan-ochiq talab qiladilar. Bunga kelinlarining imkoni bormi, yo'qmi, o'ylab ham ko'rmaydilar. Bunday qaynonalar «ehtiyojini» qondirish imkoniyatiga ega bo'lmagan kelinlar ularning g'azabiga uchraydilar. Kelini haqida bo'lar-bo'lmas gaplarni o'g'illarining qulog'iga quyadilar. «O'g'limga aytib, seni qo'ydirib yubormasam, yurgan ekanman», deyado'q-po'pisa qiladilar. Ba'zi hollarda maqsadlariga erishadilar ham. Bunday qaynonalar o'g'illari, nabiralari baxtidan ko'ra o'z huzur-xalovatlarini ko'proq o'ylaydilar. Buning oldini olish uchun o'g'ildan g'oyat zukkolik talab qilinadi. Ayrim kelinlarning yangi oilaga moslashishi qiyin bo'ladi, oqibatda qaynona-kelin orasida kelishmovchiliklar kelib chiqadi.

Har bir oilaning o'ziga xos muhiti, qonun-qoidalari, an'analari, atrofda yuz berayotgan voqea-hodisalarga beradigan baho mezonlari, hatto faqat shu xonadon a'zolari tushunadigan, shartli ravishda qabul qilingan so'z, iboralari bo'ladi. Yangi tushgan kelin o'zi bilan o'zi tug'ilib o'sgan uyining muhitini, odat, ko'nikmalarini ham olib keladi. SHuning uchun ham ayrim hollarda kelin bilan qaynonaning oilaviy muhitlari mos kelmay qoladi. Ota-onalar iqtisodiy, moddiy, ijtimoiy saviyasi orasidagi tafovut ham aksariyat kelin-kuyov orasidagi munosabatlarning keskinlashuviga ta'sir qilishi mumkin. Bunda iqtisodiy omil shu bilan ifodalanadiki, kelin yangi tushgan xonadonda qizlik xonadonidagi iqtisodiy mo'lko'lchilikni ko'rmasdan, o'z turmushidan sovishi mumkin. Shuning uchun ham donolar «Qiz

bersang o'zingdan bir pog'ona balandga ber, sening xonadoningda ko'rmaganini yangi xonadonida ko'rib, yangi xonadonga ko'nikishi oson kechadi. Qiz olsang o'zingdan birpog'ona pastdan ol. SHunda kelin o'z uyida ko'rmagan mo'lko'lchilikni sening xonadoningda ko'rib, bu muhitga tez ko'nikadi», deyishgan. Madaniy-ijtimoiy omilning ahamiyati. Kuyov ma'lumotli, madaniyatli oiladan bo'lib, kelin aksincha dehqon, ishchi yoki savdogar oiladan bo'lsa yoki er-xotindan biri shahardan, ikkinchisi qishloqdan bo'lsa, mazkur ijtimoiy-madaniy tafovut ham er-xotin o'rtasidagi ixtiloflarni keltirib chiqarishi mumkin. Kelin-kuyovlar ijtimoiy kelib chiqishida ham, iqtisodiy ta'minlanganlikda ham bir-biriga mushtarak bo'lishlari maqsadga muvofiqdir.

Mahallalarda psixologik xizmat ko'rsatish tizimining yaratilishi bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etadi. Insondagi ijtimoiy faollik, mehnatga ijodiy yondashish, hur va teran fikrlilik, iymon va ertangi kunga ishonch kabi xislatlarning shakllantirilishi va bu xislatlarni shakllantirishda avvalo, ijtimoiy institutlarda, ya'ni mahallalarda, oilada psixologik xizmatni yulga qo'yish va bu boradagi malakalarni oshirishning psixologik omillarini o'rganib, shu yul bilan yoshlarni sog'lom dunyoqarashga ega bo'lishga yo'naltirish ishi ham mustaqilligimizni mustahkamlashning muhim mezonlaridan biri hisoblanadi. Psixologik xizmat ko'rsatish qaysi shaklda olib borilmasin, u jamiyat taraqqiyotida inson omilidan unumli foydalanish yo'llarini ko'rsatishga qaratilgan bo'ladi. Insonga individual munosabatda bo'lish, demak uning hissiyoti, kechinmalari, ustanovkasi, atrofdagilar bilan o'zaro munosabatlari sohalariga chuqur kira bilishni talab kiladi. Buning uchun esa psixologik sezgirlik va intuisiyaning uzi yetarli emas, shuning uchun psixolog tomonidan maxsus psixodiagnostik metodlarini qo'llash va uning natijalarini maxsus tahlil qilish talab kilinadi. Qolaversa, keyingi vaqtlarda fan va texnikaning rivojlanishi, ishlab chiqarish texnologiyalarning jadal sur'atlarda o'sib borishi mahallalarga ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Mahallalarda yashayotgan odamlardagi tuyg'ularni barqarorlashtirish, kelajakka umid, intilish, ishonch hislarini shakllantirish, ona zaminga mehmonga emas, balki mezbon, hukmron sifatida o'ziga-o'zi tasalli berish imkoniyatiga ega bo'lish uchun

psixologik xizmatni yo'lga qo'yishga bo'lgan ijtimoiy ehtiyoj yanadakuchaymokda. Shu sababli biz mahallalarda ruhshunoslik tizimigadaxldor bo'lgan ayrim mulohazalarimizni bildirmoqchimiz.

Jumladan: Mahallalarda osoyishta, xotirjam, sog'lom psixologik muhitni vujudga keltirish bo'yicha ishlar olib borish;

Mahalla fuqarolari o'rtasida shaxslararo munosabatning eng odil, eng adolatli, eng omilkor usullarini oqilona qo'llashni amalga oshirish;

Mahallalarda o'zaro munosabatlardagi emosional zo'riqishni bartaraf etishning psixologik chora-tadbirlarini yulga kuyish;

Jonli davra suhbatlari o'tkazish, axborot taqchilligining oldini olish uchun hamkorlikni vujudga keltirish, uchrashuvlar, kechalar o'tkazish;

Oilalarda milliy qadriyatlarning shakllanganlik holati, "ommaviy madaniyat" ta'siriga tushganlik va moyillik; Muvoffaqiyatsizlikka uchragan insonlargapsixologik yordam ko'rsatish, ularni ruhiy krizis holatidan olib chiqish;

Turmush qiyinchiliklari va oilalarda uchrab turadigan nizolarni sababchi faktorlarini diagnostika qilish va korreksion tadbirlar;

Ichkilik, giyohvandlikka moyil shaxslarni tobelik va moyillik faktorlarini aniqlash va oldini olish choralarini ishlab chiqish;

Diniy ekstremizm va boshka oqimlarning paydo bo'lishi va ularning oldini olishda mahallada psixoprafilaktik ishlar olib borish. Shular bilan birga mahalladagi yoshlarning alkogolizm, giyoxvandlik, jinoyatchilikka munosabatini aniqlash maqsadida psixodiagnostik metodikalar majmuasini tayyorlash hamda bu metodikalar natijalarini yoshlarni tarbiyalash vositasi sifatida ommalashtirishdan iborat. Respublikamiz sharoitida bu muammolarning ijtimoiy-psixologik, etnopsixologik xususiyatlarni yetarli darajada o'rganilmaganligi bu masalalarning dolzarbligini kursatadi.

Xulosa qilib aytganda, mahallalarda psixologik xizmatni tashkil etish to'g'risida ilmiy-uslubiy qo'llanmalar yaratish, ushbu yunalish bo'yicha psixologlar faolligini oshirish va ommaviy axborot vositalari orqali muntazam targ'ibot-tashviqot ishlarini olib borish muhimdir. Bu masalaga ommaviy tarzda

e'tibor qaratilsagina oilamiz mustahkam, mahallalarimiz tinch, farzandlarimiz sog'lom va barkamol bo'lib voyaga yetadi.

ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoev 2017—2021 yillarda O'zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakat strategiyasi. 7 yanvar 2017 yil.

2. Akramova F.A. Oilada sog'lom psixologik muhitni tarkib toptirishning ijtimoiy-psixologik asoslari. o'quv-uslubiy qo'llanma.T., 2014. 185 b.

3. Oila psixologiyasi: Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari o'quvchilari uchun o'quv qo'llanma. / G'.B. Shoumarov tahriri ostida / – Toshkent: “Sharq”, 2008. – 296 b

4. O.E.Eshmuradov “Oilaviy muhit va oilaviy munosabatlar psixologiyaning o'rganish predmeti sifatida” “O'zMU xabarlari” Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti ilmiy jurnali 2019 yil 1/6/1-soni. 162- bet

5. Tilakova, M. A., and O. E. Eshmuradov. “Kreativ kobilyatlarni rivojlantirish mexanizmlari.” Scientific progress 1.6 (2021)